

O‘ZBEKISTON VA TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTI: IQTISODIY, SIYOSIY VA MADANIY ALOQALAR

Terkashev Anvar Zafarovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi hamkorligi va tashkilot faoliyatidagi o‘rni tahlil qilinadi. Mustaqillik yillaridan boshlab mintaqaviy integratsiya, xususan turkiy tilli davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirish O‘zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida shakllangani yoritiladi. TDTning vujudga kelish tarixi, uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy-ma’naviy yo‘nalishlardagi faoliyati hamda O‘zbekistonning tashabbuslari, jumladan yosh tadbirkorlar forumi kabi amaliy loyihalardagi ishtiroki ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, O‘zbekiston raisligi davrida tashkilotning strategik hujjatlari qabul qilingani, madaniy merosni targ‘ib etish, transport va energetika yo‘laklari bo‘yicha ma’lumotlar keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro tuzilma, diplomatik integratsiya, Naxichevan, yosh tadbirkorlar, transport-logistika, konseptual hujjat, geopolitik sharoit;

Mustaqillik yillaridan boshlab O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosatida mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish, ayniqsa turkiy tilli davlatlar bilan aloqalarni izchil rivojlantirish muhim strategik yo‘nalishlardan biri sifatida shakllandi. Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) bugungi kunda Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasida iqtisodiy integratsiya, siyosiy muloqot va madaniy-ma’naviy birlikni mustahkamlashga qaratilgan nufuzli xalqaro tuzilma sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur tashkilot doirasida O‘zbekistonning faol ishtiroki ikki tomonlama hamkorlikni emas, balki ko‘p tomonlama strategik sheriklik mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Siyosiy sohada esa xavfsizlik, barqarorlik va diplomatik integratsiya jarayonlari umumiy manfaatlar nuqtayi nazaridan uyg‘unlashmoqda. Madaniy-ma’naviy yo‘nalishda esa umumiy tarixiy ildizlar, til va qadriyatlar asosida yangi

hamkorlik formatlari shakllanib, turkiy xalqlar o‘rtasidagi birlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotida faol ishtirok etib kelmoqda. 1991-yilgacha dunyoda turkiy tilda so‘zlashuvchi yagona mustaqil davlat Turkiya edi, qolgan besh turkiy respublika esa Sovet Ittifoqi tarkibida bo‘lgani sababli umumiy xalqaro tashkilot tuzish g‘oyasi amaliy ahamiyatga ega emas edi. 1991-yilda Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon mustaqillikka erishgandan so‘ng, ular o‘z tashqi siyosatini mustaqil yuritish imkoniga ega bo‘ldi va turkiy davlatlar o‘rtasida integratsiyani rivojlantirish uchun sharoit yaratildi. 1992-yilda Anqarada ilk bor Turkiy tilli davlatlar sammitining o‘tkazilishi bu hamkorlikning boshlanishi bo‘ldi. 1993-yil Olmaotada turkiy madaniyat tashkiloti tuzildi. Keyingi yillarda o‘tkazilgan sammitlar mintaqaviy integratsiya jarayonlarini kuchaytirdi va 2009-yil Naxichevan sammitida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining tashkil etilishi bilan hamkorlikning institutsional asoslari shakllandi[1]. 2010-yildan boshlab tashkilot doimiy faoliyat yurita boshladi. Istanbuldagi bosh qarorgoh, Olmaota, Bishkek, Gabala, Bodrum, Ostona va boshqa shaharlarda bo‘lib o‘tgan sammitlar hamkorlik yo‘nalishlarini kengaytirdi. 2021-yilda tashkilot nomining Turkiy davlatlar tashkiloti deb o‘zgartirilishi turkiy dunyo integratsiyasining yangi bosqichi sifatida tarixda muhim ahamiyat kasb etdi. Bugungi kunda TDT siyosiy va iqtisodiy integratsiya, xavfsizlikni mustahkamlash, madaniy merosni targ‘ib qilish, terrorizmga qarshi kurashish, savdo va transport aloqalarini kengaytirish kabi yo‘nalishlarda faoliyat yuritadi. Uning asosiy maqsadi — turkiy davlatlar o‘rtasida do‘stlik, ishonch va hamkorlikni kuchaytirish hamda mintaqaviy barqarorlikni ta’minlashdir.

Xususan, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu tashkilot doirasida ko‘p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan 35 dan ortiq aniq va muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Bugungi kunga qadar ushbu tashabbuslarning 20 dan ortig‘i amalga oshirildi. Xususan, yosh tadbirkorlar forumi tashkil etildi va uning “IDEA - Yosh tadbirkorlar forumi” deb nomlangan birinchi yig‘ilishi 2021-yil 20-sentabr kuni O‘zbekistonda bo‘lib o‘tdi. Forumda Ozarbayjon, Turkiya, Vengriya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekistondan 200 dan ortiq yosh tadbirkorlar, xalqaro ekspertlar, Turkiyazon davlatlar hamkorlik kengashi (hozirgi Turkiy davlatlar

tashkiloti) a'zo mamlakatlarning yoshlar masalalari bo'yicha mas'ul vazirlari, shuningdek, Turkiyzabon davlatlar hamkorlik kengashi kotibiyati rahbariyati ishtirok etdi. Forumda Ozarbayjon, Turkiya, Vengriya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan 200 dan ortiq yosh tadbirkorlar ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ushbu tadbirni Kengashga a'zo davlatlar o'rtasida yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy hamkorlik mexanizmi sifatida o'tkazish tashabbusi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil oktyabr oyida Bokuda bo'lib o'tgan Turkiyzabon davlatlar hamkorlik kengashining 7-sammitida ilgari surilgan edi. Agar Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar umumiy aholisida yoshlarning ulushi 29 foizni tashkil etishini va O'zbekiston aholisining 60 foizini yoshlar tashkil etishini hisobga olsak, yoshlarning loyihalarini amalga oshirishda samarali qo'llab-quvvatlash va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish tashkilotga a'zo davlatlar iqtisodiyotining o'sishi uchun katta ahamiyatga ega[2]. O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotidagi faol ishtiroki, xususan Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarning amaliy natijaga aylanishi, turkiy mamlakatlar o'rtasida integratsiyani kuchaytirishga sezilarli hissa qo'shmoqda. Yosh tadbirkorlar forumining tashkil etilishi esa iqtisodiy hamkorlik bilan birga, demografik ustunlikdan samarali foydalanishga qaratilgan strategik qadam sifatida namoyon bo'ladi. Tashkilotga a'zo mamlakatlar aholisi tarkibida yoshlarning yuqori ulushi mavjud ekan, ushbu tashabbuslar kadrlar salohiyatini rivojlantirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash hamda kelajakda iqtisodiy raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, O'zbekistonning TDT doirasidagi siyosiy va iqtisodiy tashabbuslari nafaqat milliy manfaatlariga, balki mintaqaviy taraqqiyotga ham uzviy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotiga qo'shilishi turkiy mamlakatlar integratsiyasini mustahkamlashda hal qiluvchi qadam bo'ldi. Mamlakatning iqtisodiy salohiyati, transport-logistika imkoniyatlari va Markaziy Osiyodagi strategik joylashuvi TDTning mintaqaviy ahamiyatini yanada oshirdi. O'zbekistonning savdo aylanmasining ko'payishi, energetika va transport loyihalarida faol ishtiroki, shuningdek madaniy-gumanitar almashinuvlarni kengaytirish tashabbuslari TDT doirasidagi hamkorlikni sifat jihatidan yangi pog'onaga olib

chiqmoqda. Natijada, tashkilot ichida o‘zaro ishonch, siyosiy muloqot va iqtisodiy manfaatdorlik kuchayib, O‘zbekiston TDTning strategik yo‘nalishlarini belgilashda muhim o‘rin egallay boshladi[3]. Bunda mamlakatlarimiz o‘rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning har tomonlama rivojlanib borayotgani ham xizmat qildi. Masalan, O‘zbekiston tashkilotga qo‘shilganidan keyin mamlakatning Turkiya, Qozog‘iston va Qirg‘iziston bilan savdo aylanmasi bir necha baravarga oshdi. Nihoyat, eng asosiysi, yaqinda O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘z strategik munosabatlarini ittifoqchilikning yangi bosqichiga ko‘tardi, bu, nazarimda, tarixiy voqea hisoblanadi.

Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlari O‘zbekiston tashqi savdosida 14,5 foizi ulushga ega. Oxirgi sakkiz yilda tovar aylanmasi qariyb uch baravar – 3,34 milliard dollardan 9,5 milliard dollargacha o‘tdi. Eksport 3,5 milliard dollargacha oshdi. Shu bois, tashkilotga a‘zo davlatlar ichida O‘zbekistonning ishtiroki alohida ahamiyatga ega. Jumladan, Turkiy davlatlar tashkilotining amaldagi nomi aynan O‘zbekiston Prezidenti taklifi bilan 2021-yil 12-noyabrda Turkiyada bo‘lib o‘tgan sammitda o‘zgartirilgan. Bundan avval esa tuzilma Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi nomi bilan faoliyat ko‘rsatgan. 2019-yilda Turkiy davlatlar tashkilotiga qo‘shilgan O‘zbekiston uchun ushbu tuzilmada ishtirok etish nafaqat iqtisodiy va siyosiy aloqalarni mustahkamlash, balki turkiy dunyoning umumiy madaniy o‘ziga xosligini saqlash va rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. 2022-2023 yillarda O‘zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga raislik qildi[4]. O‘zbekiston raisligi davrida 100 dan ortiq tadbirlar o‘tkazildi, amaliy hamkorlik uchun qator yangi platformalar yaratildi. Ochiqlik, inklyuzivlikka asoslangan hamda turli mintaqalar va sivilizatsiyalarni o‘z ichiga oluvchi hamkorlikning xilma-xil va moslashuvchan shakllariga intildi. 2022-yildagi Samarqand sammiti yakunlari bo‘yicha “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Turkiy davlatlar tashkiloti strategiyasi” qabul qilindi. Ushbu hujjat turkiy mamlakatlarning 2021 yilda qabul qilingan “Turkiy dunyo nigohi – 2040” konseptual hujjatini amalga oshirish bo‘yicha birinchi “yo‘l xaritasi” hisoblanadi. Har yili umumiy madaniyat va adabiyot xazinasiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk shaxslarning nomlari bilan atash, ular ijodini keng targ‘ib etishga jiddiy urg‘u berib kelinmoqda. Masalan, turkshunos olim Zakiy Volidiy Tog‘anning 120 yilligi (2010),

tatar shoiri G‘aybulla To‘qayning 125 yilligi (2011), ozarbayjonlik mashhur dramaturg Mirza Atali Oxunzodaning 200 yilligi va xokas turkshunosi Nikolay Katanovning 150-yilligi (2012), taniqli qozoq bastakori Muqan Tulebayevning 100 yilligi (2013), buyuk turkman shoiri Mahtumquli Firog‘iyning 290 yilligi, dongdor qirg‘iz oqini To‘qtag‘o‘lning 150 yilligi (2014) keng nishonlandi. Shuningdek, katta shuhrat qozongan turk dramaturgi Xaldun Tanerning 100 yilligi va xokas hikoyanavisi Semyon Kadishevning 130 yilligi (2015), o‘rta asrlar buyuk turk mutaffakiri va shoiri Yusuf Balosog‘uniyning ming yilligi (2016), Ozarbayjon shoiri va davlat arbobi Mulla Panax Vagifning 300 yilligi (2017), qirg‘iz adibi Chingiz Aytmatov yili (2018) va benazir ozar shoiri Nasimiyning 650-yilligi (2019), o‘tgan yili esa qozoq eli faxri Abay Kunanbayevning 175 yillik bayram tantanalari keng shodiyona qilindi[5]. Bu kabi muhim tadbirlar nafaqat xalqlarimizning ulug‘ ijodkorlari qoldirgan boy ma’naviy merosni keng targ‘ib etadi, balki ularni asrab-avaylashga, chuqur o‘rganishga ham da’vat etadi. Bundan tashqari, har yili qadimiy va boy madaniy obidalarga ega, katta ahamiyat kasb etuvchi shaharlar Turkiy dunyo madaniy poytaxti, deb e’lon qilib kelinmoqda. Masalan, 2012-yilda Ostona, 2013-yilda Eskishexir (Turkiya), 2014-yilda Qozon (Rossiya), bir yil o‘tib Marv (Turkmaniston), 2016-yilda Sheki (Ozarbayjon), 2017-yilda Qozog‘istonning Turkiston, 2018-yilda Turkiyaning Kostomonu, 2019-yilda Osh shahri bu maqomga ega bo‘ldi. 2020–2021-yillarda esa bu maqomini Xiva shahri qo‘lga kiritdi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki TDT bugungi geopolitik sharoitda nafaqat turkiy mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy, transport, energetika va madaniy hamkorlikni rivojlantirishda, balki mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash va global tahdidlarga qarshi birgalikda javob qaytarishda ham muhim strategik o‘rin tutadi. Tashkilotning Kavkaz va Markaziy Osiyo bo‘ylab yangi transport hamda energetika yo‘laklarini shakllantirish rejalari a’zo davlatlarning savdo-iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash bilan birga, mintaqaviy integratsiya jarayonlarini ham jadallashtirmoqda. Shuningdek, TDT tashqi siyosiy bosimlarga bardosh berish, xalqaro maydonda o‘z manfaatlarini muvozanatli himoya qilish va transmilliy loyihalarda faol ishtirok etish imkoniyatini kengaytiradi. Tashkilotning xalqaro miqyosda tobora ortib borayotgan nufuzi, yangi

davlatlarning unga qo‘shilish yoki hamkorlik qilish istagi TDTning jozibadorligi oshayotganidan dalolat beradi. Bu jarayon o‘z navbatida nafaqat iqtisodiy manfaatlar, balki madaniy birlashuv, umumiy tarixiy ildizlar va turkiy identitetni mustahkamlash orqali ham qo‘llab-quvvatlanmoqda. Shu bilan birga, TDT fan, texnologiya, innovatsiya, ta’lim va gumanitar sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirish, shuningdek, iqlim o‘zgarishi, pandemiya va iqtisodiy bo‘hronlar kabi global muammolarni birgalikda yengish orqali o‘zining dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Turkiy davlatlar tashkiloti: kecha va bugun <https://xs.uz/uz/post/turkiy-davlatlar-tashkiloti-kecha-va-bugun>
2. Initiatives of Uzbekistan within the Organization of Turkic States <https://www.uzdaily.uz/en/initiatives-of-uzbekistan-within-the-organization-of-turkic-states/>
3. Tarix, bugun va kelgusi rejalar - Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi bilan suhbat <https://kun.uz/news/2021/12/21/tarix-bugun-va-kelgusi-rejalar-turkiy-davlatlar-tashkiloti-bosh-kotibi-bilan-suhbat?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F12%2F21%2Ftarix-bugun-va-kelgusi-rejalar-turkiy-davlatlar-tashkiloti-bosh-kotibi-bilan-suhbat>
4. O‘zbekiston tashabbuslari turkiy dunyodagi siyosiy va iqtisodiy yangilanish davrini boshlab beradi https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-tashabbuslari-turkiy-dunyodagi-siyosiy-va-iqtisodiy-yangilanish-davrini-boshlab-beradi_768256
5. Turkiy Kengash haqida nimalarni bilamiz? <https://www.xabar.uz/uz/siyosat/turkiy-kengash-haqida-nimalarni-bilamiz>